

UDK: 8-7:398.0:4-321.1(045)

**TAQLID SO‘ZLARGA BERILADIGAN ILLYUSTRATIV
MISOLLARNING XALQ OG‘ZAKI IJODIDAN TANLANISHI
(O‘ZBEK TILINING IZOHLI LUG‘ATLARI MISOLIDA)**

Xaydarova Xurshida Fayzulla qizi

QarDU tadqiqotchisi, Qarshi shahridagi Prezident maktabi o‘qituvchisi

khurshida_khaydarova90@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110327>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” da (5 jildli) taqlid so‘zlar tarkibida illyustrativ misol sifatida kiritilgan maqollar va matallar statistik tahlil qilingan. Hamda “O‘zbek xalq maqollari” kitobiga kiritilgan, taqlid so‘zlar asosida shakllangan xalq maqollari ham o‘rganilib yangilik sifatida kiritilgan.

Kalit so‘zlar: *taqlid so‘zlar, illyustrativ misol, xalq og‘zaki ijodi, maqol, matal.*

Abstract. In this article, the proverbs included as illustrative examples in the “Explanatory dictionary of the Uzbek language” (5 volumes) as illustrative examples are analyzed statistically. Also, folk proverbs that were formed on the basis of imitation words included in the book “Uzbek folk proverbs” were studied and included as news.

Key words: *imitation words, illustrative example, folklore, proverb.*

Izohli lug‘atlar umumxalq tilining barcha leksik qatlamlarini o‘z ichiga olib tilning nufuzini, boyligini, turli ma’no nozikliklarini, ayni holatini ko‘rsatadi.

Mazkur maqolada “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da illyustrativ misol sifatida maqollarning kiritilish o‘rinlarini yoritganmiz. Shuningdek, “O‘zbek xalq maqollari” kitobiga kiritilgan taqlid so‘zlar ishtirokidagi maqollarni tasniflaganmiz. Izohli lug‘atlarda beriladigan illyustrativ misollarni badiiy asarlar, ilmiy matnlar, so‘zlashuv va publitsistik manbalardan tanlash bilan bir qatorda maqollar asosida, ya’ni xalq og‘zaki ijodidan shakllantirish so‘zning amaldagi o‘rnini ko‘ra olishda, o‘zbek xalqi urf-odatlarini bilan yaqindan tanishtirishda, so‘zdan foydalanishni ommalashtirishda katta ahamiyatga ega.

Emotsional xususiyatga ega bo‘lgan so‘zlar badiiy ifodani kuchaytiradi, tinglovchi yo o‘quvchining diqqatini gap mazmuniga tortadi [Пинхасов, 1969].

Xalq maqollari folklorning ixcham shakl, ammo teran mazmunga ega bo'lgan bir janridir. Har biri xalqimizning ko'p asrlik hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining bamosoli bir oynasidir. Bu badiiy oynada uning hayotga, tabiatga, inson, oila va jamiyatga munosabati, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy, estetik va falsafiy qarashlari, o'zi va o'zligi to'la namoyon bo'lgandir [Mirzayev, Musoqulov, Sarimsoqov, 2005].

Tadqiqotimiz davomida “O'zbek tilining izohli lug'ati” ni (5 jildli) sinchiklab o'rgandik va quyidagi maqollar taqlid so'zlariga illyustrativ misol sifatida tanlab kiritilganligini uchratdik.

BITBILDIQ *Bedananing uyi yo'q, qayga borsa – bitbildiq.* Turar joyning tayini yo'q, darbadar, ammo beg'am, xushchaqchaq odam haqida. *Bedananing uyi yo'q, qayga borsa – bitbildiq – dedi Mavlon.* B.Rahmonov, Mardlar qissasi.

VIT *Bedananing “vit” degani – qochgani.* Maqol.

PICHIR *Gapning yomoni pichir, etning yomoni qichir.* Maqol.

QAG' *Qarg'a qag' etadi, o'z vaqtini chog' etadi.* Maqol.

HAP-HAP *Yuzta hap-hapdan – bitta chap-chap Afzal* [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006-2008]. Maqol.

Izohli lug'atlarda maqollarning kiritilishi nafaqat so'z ma'nosini oson tushunilishida, balki maqollarning ham ommalashishida, illyustrativ misol orqali o'ziga xos estetik zavq ulashishda, xalq og'zaki ijodini ko'rsatishda katta ahamiyatga ega. “O'zbek tilining izohli lug'ati”da (5 jildli) illyustrativ misol sifatida maqollar bilan bir qatorda matallardan ham foydalanilgan o'rinlar uchraydi. Masalan,

PIR *Chumchuq pir etsa, yuragi shir etadi Afzal* [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2006-2008]. Matal. Ushbu barqaror birikma izohli lug'atning ikki o'rnida uchraydi. **Pir** so'zida matal nomi bilan illyustrativ misol sifatida kiritilgan bo'lsa, **shir** so'zi izohida ibora sifatida qayd etilgan. Mazkur holatga izohli lug'atning yangi nashrlarida biroz aniqlik kiritish zarurati mavjud.

Maqollar o'zbek xalqining azaldan turon zaminida shakllanganligi va o'zlariga yarasha urf-odat, an'analari bo'lganligining bosh omilidir. “O'zbek xalq maqollari” kitobida taqlid so'zlar ishtirok etgan ko'plab maqollar kiritilgan. Ushbu maqollarni alohida tasnifladik. Ulardan kelgusida yaratiladigan izohli lug'atning yangi nashrlariga illyustrativ misol sifatida kiritish orqali lug'at foydalanuvchisini xalq og'zaki ijodi bilan yaqindan tanishtirish, ajdodlarimiz turmush tarzini yoritish, so'zlarning ilk paydo bo'lgan davrlarini ko'rsata olish, asosli manba berish kabi bir nechta yutuqlarga erishish mumkin.

Arg'umog'im jirtak otdi, loyni ko'rib tappa yotdi; Oyog'ing tap-tap etmasa, og'zing shap-shap etmaydi; Tinmas kampir oyog'i, oydinda chars yigirar; "Ho'k" degan ho'kizga o'lim; Ho'k desa, ho'k, cho'k desa, cho'k; Gapi to'ngning o'zi to'ng; Gapning yomoni pichir; Pichir-pichirdan o't chiqar; Boyning gapi – o'ng, yo'qning gapi to'ng; Yugurakdan yugurak chiqsa, oyog'i tipir-tipir; Besalom odam – to'ng, beaql odam – gung; Mard bilan gurunglashgan mard bo'lar, nomard bilan xiringlashgan part bo'lar; Nomardning ko'prigidan o'tgandan, daryoda g'arq bo'lgan yaxshi; Shalp yursang, shapaki yersan; Yuzta siz-bizdan, bitta jiz-biz yaxshi; Ol, desang – hiring-hiring, ber, desang – diring-diring; Baq-baq etgan takani yomg'ir yoqqanda ko'r, Shaq-shaq etgan kelinni sigir soqqanda ko'r; Baq-baq etgan takani qor bosganda ko'r, manman degan yigitni yov bosganda ko'r; Dong tortganning to'yini ko'r, mang urganning uyini ko'r; Pismiqlik yotib put ko'tarar, shaldir-shuldir ot ko'tarar; Nog'oraning ichi po'k, ovozi – baland; O'n marta shap-shap deguncha, bir marta shaftoli degan yaxshi; G'at-g'at qilgan karnaychi, baloga qolgan surnaychi; Yolg'onchi lop etar, yalamachi qon etar; Yolg'on gapning chuvi chiqar; Tuya elakka qolganda "bo'" debdi; Sirot kechmay, qah-qah urma; Qozonda jiz-biz, ko'rpada siz-biz; Bir aylantirganni chir aylantir, chir aylantirganni ming aylantir; Yovga borsang, baring bor, ovga borsang, hiring bor; Dalaning ko'kiga, odamning po'kiga ishonma; Lov yongan o't tez o'char; Lovullaki ot ko'tarar, pismiqlik dim o'tirar; Uv-uvga suyav, chiy-chiyga suyav; Qars ikki qo'ldan chiqar; Bossang, qurbaqa ham "vaq" etar; So'zlasam, shaq-shaq deydi, so'zlamasam, ahmoq deydi; Siylaganni sigir bilmas, "Ho'k" deganni – ho'kiz; Shap-shap deguncha, shaftoli degin; Karnaychidan – bir puf; Pishak go'shtga yetmasa – "puf sassiq"; Mingta hap-hapdan, bitta chop-chop yaxshi; To'rta shap-shapdan, bitta hap-hap yaxshi; Tegib tursa – "mo'h-mo'h", tegmay qolsa – "ho'k-ho'k"; Mingta siz-u bizdan bitta jiz-u biz yaxshi; Yo'lbars qirqa kirsam ham yeyishi – ang, qarg'a mingga kirsam ham yeyishi – go'ng; Borning qozoni – biqir-biqir, yo'qning qozoni – tiqir-tiqir; Bedananing "vit" degani – qochgani [Mirzayev, Musoqulov, Sarimsoqov, 2005].

Yuqoridagi maqollardan taqlid so'zlarga illyustrativ misollar sifatida kiritish taqlid so'z ma'nosini kengaytirish, urf-odat, qadriyatlarimizning davom etishiga erishish bilan bir qatorda xalq tilida taqlidlarning azaldan mavjudligini, ahamiyatligini ko'rsatishga xizmat qiladi.

Nutq hamisha rang-barangligi, turlichaligi bilan ajralib turadi [Ne'matov, Rasulov, 1995]. Maqollar kishini haqiqiy inson bo'lishga chaqiradi. Mehnatni

sevish, ilmi va hunarli bo'lishga undaydi. Kishini vatanparvar, qahramon, rostgo'y va vijdonli bo'lishga da'vat etadi [Пинхасов, 1969].

“O‘zbek xalq maqollari” kitobidagi maqollar bilan bog‘liq yana bir ahamiyatli masalaga e’tibor qaratmoqchimiz. Ayrim maqollarda taqlid so‘zlar to‘g‘ridan to‘g‘ri ishtirok etmagan, lekin umumiy ma’nosi taqlid so‘zlarga borib taqaladi. Mazkur maqollarda taqlid so‘zlar hayvonlar, parrandalar, qushlar nutqiga ishora sifatida uchraydi. Bu kabi maqollar Toping? tarzida o‘quvchini o‘ylashga undab, tasavvurida tovush yoki holatning shakllanishiga asos bo‘ladi. Masalan,

Xo‘roz qichqirmasa ham tong otaveradi; Bir tulkinging hiylasi necha yerda pand berar; Yomon it kunduzi hurar; Yomon kuchuk bo‘sag‘ada hurar; It oyga qarab hurar; Ilon bo‘lib yashagandan, yilqi bo‘lib kishnagan yaxshi; Itning irillagani – salomlashgani; It hurar, karvon o‘tar; Odam – so‘zlashguncha, yilqi – kishnashguncha; Har yerda xo‘roz bir xil qichqirar; Arslonning bo‘kirgani – sichqonning o‘lgani; Tuyaning hurkkani yomon, tentakning – qo‘rqqani; Kar qo‘y ikki hurkar; Qiyg‘irning qiyqirgani – tulkinging o‘lgani; Qo‘rqqan it uch kun hurar; Ilon tilini ilon tushunar; Qush tilini qush bilar; Ayilning bolasi qarg‘aning tilini bilar; Baqiroq sigir sutsiz bo‘lar; It qutursa, egasini qopar, chumchuq qutursa, burgutga chopar; Kishnagan ayg‘irning uyurin ko‘r, chirangan yigitning – uyin; Eshak maqtanib, tulpor bo‘lmas, qarg‘a maqtanib shunqor bo‘lmas; Eshak hangraydi soyda, ma‘lum bo‘ladi loyda; Qilishi bitta tuxum-u qaqqalashi yurt buzar; Qora tovuq qaqqillaydi, oq tovuq shaqqillaydi; Beva xotinga Buxorodan it hurar; Quyon bolasini botirim der, it bolasini qoplonim der; Qo‘ng‘iz bolasini oppog‘im der, Kirpi bolasini yumshog‘im der; Tulki iniga qarab ulisa, qo‘tir bo‘ladi; Tulki inidan nolisa, o‘ziga nomus; Tulki quyrug‘in maqtar, ahmoq – urug‘in; Eshakning hangrashi to‘yda avjiga chiqar; Tug‘mas tovuq ko‘p qaqqillar; Arslonning bo‘kirgani – to‘ng‘izning o‘lgani; It egasiga suyanib huradi; Qo‘y qarg‘ishi bo‘riga o‘tmas; Qurbaqa ham vaqti bilan vaqqillar; Oqsoq qo‘y tushdan keyin ma‘raydi; O‘lgisi kelgan shoqol iniga qarab uvillar [Mirzayev, Musoqulov, Sarimsoqov, 2005].

O‘zbek tilining lug‘at sostavi umumxalq o‘zbek tilining barcha so‘z boyliklarini, undagi tarixiy-traditsion, turkum qatlamlarni, yangi, zamonaviy leksikani, endi paydo bo‘layotgan eng yangi so‘zlarni ham qamraydi. Lug‘at sostavi qanchalik boy va xilma-xil bo‘lsa, til ham shunchalik taraqqiy etgan bo‘ladi [Хожиев, Ахмедов, 1981].

Til har qanday milliy madaniyatning muhim qismidir, shunga ko‘ra milliy madaniyat milliy tilning turli birliklarida namoyon bo‘ladi. Maqollar boy madaniy

mazmuni o‘z ichiga olib, ular nafaqat millatning ishlab chiqarish tajribasi va turmush darajasini, balki millatning psixologiyasi, qadriyatlari va fikrlarining xulosasini, shuningdek, millatning tarixiy shaxslari, voqealari, afsonalari va urf-odatlarini ham o‘zida jamlaydi [Da Zhenxin, 2023].

Maqolada “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” (5 jildli) da mavjud maqollar va matallarni statistik tahlil qildik. Shuningdek, izohli lug‘atning yangi nashrlarida foydalanish uchun “O‘zbek xalq maqollari” kitobidan taqlid so‘z ishtirokidagi, xalq tilida ko‘p uchraydigan maqollarni tavsiya sifatida keltirdik. Maqollar o‘zbek xalqi uzoq o‘tmishining ko‘zgidir. Taqlid so‘zlarning ular tarkibida uchrashi azaldan tilimizda mavjud bo‘lganligi, o‘sha davrdagi shakllari, ma’no munosabatlari haqidagi asos bo‘la oladi. Xalqimiz nutqida ko‘p uchrashini va ommalashganligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Da Zhenxin, O‘zbekcha va xitoycha maqollarning lingvistik tadqiqi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), 2023, // Milliy tadqiqot jurnali. – Pekin, 1983.
2. Ҳожиев А., Аҳмедов А. Ўзбек тили лексикологияси. Тошкент: Фан. 1981.
3. Ne‘matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi. – Toshkent. 1995.
4. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. O‘zbek xalq maqollari. Toshkent: Sharq. 2005.
5. Пинхасов П. Ҳозирги ўзбек адабий тили, Лексикология ва фразеология. Тошкент: Ўқитувчи. 1969.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2006-2008.